

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРІШЕННЯ КАДРОВИХ ПИТАНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право

Анотація. Метою наукової статті є дослідження особливостей правового забезпечення вирішення кадрових питань у діяльності адміністративних судів.

Одним із базових елементів забезпечення належного та неупередженого розгляду справи в суді будь-якої юрисдикції є кадри. Підвищення правових норм щодо вимог у процесі кваліфікації суддів та зміна підходів до формування її суддівського кадрового складу значною мірою визначає ефективність діяльності адміністративних судів. Саме тому проблема забезпечення цих судів професійними висококваліфікованими судьями, що відповідають вимогам сучасного судочинства, є вкрай актуальною.

З'ясовано, що одним із базових елементів забезпечення належного та неупередженого розгляду справи в судах будь-якої юрисдикції є правові норми їх кадрового забезпечення. Підвищення вимог до кваліфікації суддів та зміна підходів до формування її суддівського кадрового складу на основі удосконалених правових норм адміністративного судочинства значною мірою зможуть визначити ефективність діяльності адміністративних судів.

Обґрунтовано, що система управління кадровою політикою та ефективністю роботи адміністративних судів має базуватися на об'єктивних, якісних та кількісних показниках. Робота з удосконалення правил та порядку призначень, переведень на інші посади (до інших судів) та призначень на вищі посади повинна здійснюватись на основі виваженої кадрової політики та удосконалених методик, розроблення пропозицій щодо відповідних змін до законодавства та врегульованих ним правових норм адміністративного судочинства.

Ключові слова: правове забезпечення; адміністративний суд; кадрові питання; міжнародні стандарти.

Annotation. The increase of legal norms regarding the requirements in the process of qualification of judges and the change of approaches to the formation of its judicial staff largely determines the effectiveness of the activity of administrative courts. That is why the problem of providing these courts with professional, highly qualified judges, meeting the requirements of modern justice, is extremely relevant.

The purpose of the scientific article is to study the peculiarities of legal provision of personnel issues in the activity of administrative courts.

One of the basic elements of ensuring a proper and impartial examination of a case in any court of jurisdiction is personnel. The increase of legal norms regarding the requirements in the process of qualification of judges and the change of approaches to the formation of its judicial staff largely determines the effectiveness of the activity of administrative courts. That is why the problem of providing these courts with professional, highly qualified judges, meeting the requirements of modern justice, is extremely relevant.

It was clarified that one of the basic elements of ensuring proper and impartial consideration of the case in the courts of any jurisdiction is the legal norms of their staffing. Increasing the requirements for the qualification of judges and changing approaches to the formation of its judicial staff on the basis of improved legal rules of administrative legal proceedings will be able to determine to a large extent the effectiveness of administrative courts.

It is substantiated that the system of personnel policy management and efficiency of administrative courts work should be based on objective, qualitative and quantitative indicators. Work on the improvement of the rules and order of appointments, transfers to other positions (to other courts)

and appointments to higher positions should be based on a well-considered personnel policy and advanced methods, the development of proposals for appropriate changes to the legislation and regulated by it legal rules of administrative proceeding.

Keywords: legal support; administrative court; personnel issues; international standards.

Вступ

Підвищення правових норм щодо вимог у процесі кваліфікації суддів та зміна підходів до формування її суддівського кадрового складу значною мірою визначає ефективність діяльності адміністративних судів. Саме тому проблема забезпечення цих судів професійними висококваліфікованими суддями, що відповідають вимогам сучасного судочинства, є вкрай актуальною.

Свою думку щодо різних аспектів правових норм у забезпеченні судів України професійними кадрами, змісту й особливостей вирішення цієї проблеми висловили ряд науковців, зокрема В. Авер'янов, М. Берегової, Ю. Битяк, В. Бринцев, Л. Гавура, В. Гонтар, І. Голосніченко, В. Городовенко, В. Кафарський, В. Ковальський, І. Марочкін, Л. Москвич, І. Назаров, Н. Нижник, О. Пасенюк, О. Свіда та інші. Визнаючи досягнення цих вчених, відзначимо, що сьогодні ще не достатньо розробленими залишаються більшість практичних питань, які стосуються правових норм процесу кадрового забезпечення функціонування адміністративних судів. У переважній більшості вченими комплексно досліджувались лише загальні питання вирішення кадрових питань для українських судів.

Тому *метою статті* є дослідження особливостей правового забезпечення вирішення кадрових питань у діяльності адміністративних судів.

Результати дослідження

Підготовленість майбутніх кадрів через їх комплексну особистісну освіту є важливою умовою ефективної діяльності адміністративних судів. Слід зазначити, що юридична професія дедалі більше диференціюється як у функціональній площині (організація судівництва), так і у предметній (адміністративне право). Це вимагає так організувати навчальний процес, щоб він передбачав чітке й послідовне опанування як ґрунтовних теоретичних розробок у сфері здійснення правосуддя та державного управління (знаннями в галузі публічного права), так й особливостями суддівської практики безпосередньо в залі суду. Йдеться про наближення вузівської концепції підготовки до європейських стандартів, про необхідність враховувати інноваційні технології, про зближення теорії та практики, потребу вивчення сучасних вимог при підготовці суддівських кадрів.

На жаль, як зазначав міністр юстиції України П. Петренко, юристів поки що готують практично всі вищі навчальні заклади, незалежно від своєї професійної направленості. Переважно у багатьох випадках якість такої освіти вкрай низька, студенти не отримують необхідних знань і не можуть знайти собі хорошої роботи. Тому новий стандарт вищої юридичної освіти має бути наповнений новим змістом. Він стане таким лише тоді, коли писатиметься не лише теоретиками-викладачами з вищих навчальних закладів, а коли до його розробки будуть залучені люди, які є практиками, які розуміють, що потрібно за практичними правовими спеціальностями.

Удосконалення процесу навчання студентів викликає нагальну необхідність у чіткій класифікації правовими нормами їх майбутніх посад в адміністративних судах з урахуванням посадової різноманітності та відповідних професійно-кваліфікаційних характеристик. Цьому, на нашу думку, має сприяти створення спеціальних відділень у провідних юридичних ВНЗ для підготовки суддів адміністративних судів.

Сьогодні вже не достатньо блискучих теоретичних знань, необхідні такі фахівці, які можуть реалізувати знання на практиці чітко й аргументовано [1]. Якісна підготовка студентів, зорієнтованих у подальшому на роботу в адмінсуді, потребує дотримання всіх вимог правових норм діючих в адміністративному судочинстві із урахуванням особливостей у процесі набуття ними необхідної юридичної освіти. Для цього студенти-початківці мають вивчати практичний досвід реалізації правових норм у процесі організації діяльності адміністративних судів. Значну допомогу в цьому відіграє організація навчальної практики для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів. З цією метою у 2011 р. було організовано та проведено таку практику для 2978 студентів 25 ВНЗ України. На основі пілотного проекту разом із окремими навчальними закладами за участі Харківського окружного адміністративного суду, проекту Агенства США з міжнародного розвитку "Справедливе правосуддя" вивчалися питання щодо апробації програми з підготовки за напрямком "Судове адміністрування", успішне завершення якого може бути використано для створення системи підвищення кваліфікації працівників апаратів судів [2, с. 10].

Для успішного вирішення професійної підготовки майбутніх суддів значну роль відіграє проведення навчальних семінарів-тренінгів з метою обговорення всіх аспектів застосування правових норм у функціону-

ванні судів. Від інших форм навчання семінари-тренінги відрізняються більшою орієнтацією не стільки на сам процес навчання, скільки на формування, розвиток, закріплення необхідних умінь та навичок. Світовий досвід показує, що семінар-тренінг є одним з найбільш ефективних методів особистісно-професійного розвитку [3].

Важливою складовою семінарів-тренінгів, що може доповнити концепцію підготовки майбутніх суддів, яка у ВНЗ, (здебільшого через незалежні від навчального процесу обставини – брак належного обладнання, недофінансування), поки залишається теоретичною і недостатньо насиченою практичною складовою, є процес опанування з допомогою таких форм організації навчальної практики нових знань у студентів, розуміння ними специфіки використання правових норм в суддівській діяльності.

Семінар-тренінг, побудований на усвідомленні правових норм функціонування адмінсудів, дає змогу інтенсифікувати і максимально реалізовувати творчий потенціал особистості в сучасних умовах, які вимагають від неї нових моделей поведінки й професійної діяльності. Такий семінар-тренінг поєднує предметну і діяльнісну компоненти навчання. Мета проведення семінарів-тренінгів полягає в забезпеченні єдиного підходу у студентів щодо використання правових норм у процесі вирішення різнобічних правових питань у процесі функціонування апаратів судів, об'єднання поглядів, навиків для їх майбутньої діяльності на суддівських посадах. Вибір змісту, форм і методів інструктування з питань реалізації правових норм адміністративного судочинства в процесі організації семінарів-тренінгів має здійснюватися з урахуванням індивідуальних особливостей, рівня професійної підготовки, потенційних можливостей, ділових і особистісних, кожного з викладачів, відповідальних за їх проведення.

Технологія проведення семінару-тренінгу ґрунтується на блочно-модульному принципі, який включає максимальне використання активних розвиваючих методів практичного засвоєння конкретних завдань діяльності суддів. Під час його проведення значна увага приділяється розгляду окремих категорій справ відповідно до діючих правових норм, визначених ними необхідністю розмежування компетенції між адміністративними та загальними судами, підставам та порядкам застосування до суддів дисциплінарної відповідальності.

Досить ефективним засобом у процесі проведення навчальної практики для майбутніх суддів є проведення семінарів-тренінгів із окремих проблем застосування правових норм чинного законодавства. Зокрема, значна увага на таких семінарах приділяється питанням реалізації конституційно-правових засад здійснення правосуддя в Україні, основним положенням Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”, шляхам застосування міжнародних договорів при здійсненні правосуддя, тлумаченню норм антикорупційного законодавства і відповідальності суддів за вчинення корупційного правопорушення, ролі у становленні судді основних положень Кодексу професійної етики судді та іншим питанням. В умовах, коли часто змінюється законодавство в Україні, вимоги до професійних знань студентів значно підвищуються. Тому вони повинні не тільки знати законодавство та його правові норми, практику їх застосування, а й володіти тактикою та методикою розгляду цивільних, кримінальних, господарських та адміністративних справ з метою кваліфіковано виконувати свої службові обов'язки.

Значною ефективністю зарекомендував себе заочний семінар-тренінг на тему “Професіограма юриста”. Слід зазначити, що професіограма – це комплексний багатосторонній опис конкретного виду професійної діяльності на основі її психологічного дослідження з описом якостей, які мають бути притаманні особі, котра претендує на ту чи іншу посаду, обов'язки та функції. Професіограма концентрує головні характеристики майбутньої професійної діяльності та вимоги, які ставляться відповідно до правових норм до людини, яка має бажання її здійснювати [4]. Основне питання, яке розглядалось у заочному семінарі-тренінгу, полягало у розкритті змісту й сутності загального поняття про психологію юридичної діяльності. Оскільки ця професійна діяльність, як особливий вид діяльності, на сьогодні досліджена ще на недостатньому рівні, подолання цієї прогалини є надто важливою для вирішення практичних питань професійного становлення майбутнього судді.

Все більшої актуальності в організації семінарів-тренінгів набуває використання сучасної обчислювальної техніки та інформаційно-комунікаційних технологій. Використання комп'ютерної техніки з врахуванням вимог правових норм дає можливість використовувати нестандартні види контролю знань, заняття-дослідження, великий обсяг інформації з даної теми, малюнки, анімацію, мовленнєвий коментар, електронні навчальні посібники й підручники тощо.

Важлива роль в організації семінарів-тренінгів відводиться використанню навчально-методичних матеріалів для студентів у вигляді електронних баз знань з їх підтримкою та оновленням через систему Інтернет як нового типу навчального, наукового, довідкового та тренінгового видання, яке сьогодні знаходить значне поширення у світі як інтегрований навчальний комплекс [5].

Останнім часом значного використання у викладачів і студентів-юристів набув один з найпоширеніших методів дистанційного навчання – вебінар. Він все частіше застосовується при проведенні конференцій,

дискусій, зустрічей, а також семінарів-тренінгів. Прогресивність технології проведення вебінарів полягає в її інтерактивності – ефекті фізичної присутності. Слухачі мають можливість сприймати все, що демонструє і говорить викладач стосовно застосування адміністративно-правових норм в адміністративному судочинстві, вести з ним діалог, уточнюючи в усній або письмовій формі незрозумілі моменти або відповідаючи на поставлені їм запитання [6]. Технологія вебінарів розкриває потужні можливості для реалізації завдань сучасного навчального процесу і є цілком порівняною з можливостями традиційного навчання студентів.

Звичайно, розробка та запровадження різних методів професійної підготовки студентів у процесі організації навчальної практики не обмежуються потребами забезпечення їх готовності до діяльності на суддівських посадах. Важливо, щоб при реалізації інших наукових методів враховувалися конкретне цільове призначення та спрямованість для кожного студента в майбутній /8 професійній діяльності. Вони повинні послідовно ґрунтуватися на попередніх розробках, доповнювати та розвивати їх, переходячи від надання і перевірки отриманих знань студентами до прищеплення їм умінь та навичок організації та практичного здійснення покладених законом та його правовими нормами на суддю функцій та конкретних обов'язків [7, с. 44].

Основними критеріями ефективності навчальної практики студентів як майбутніх суддів, мають стати результати засвоєння уроків професійної діяльності, знання ними правових норм адміністративного судочинства, які мають сприяти виявленню їх творчих та розумових здібностей, моральної якості й бажанням працювати в судовій системі [8].

Таким чином, підготовка студентів, зокрема, в перспективі майбутніх працівників суду та організація їх навчальної практики, без сумніву, має сприяти становленню основ їх професійної діяльності. Тому навчальні плани й програми мають бути істотно змінені на користь збільшення навчального часу для набуття практичних навичок, щодо знання сутності й змісту правових норм адміністративного судочинства, тому важливо внести значні корективи у саму ідеологію і методіку проведення різних заходів щодо реалізації практичних занять.

Ефективність проведення навчальної практики з питань застосування правових норм у діяльності адміністративних судів значною мірою буде залежати, насамперед, від належної та ретельної підготовки викладачів до кожного із запланованих заходів, зацікавленості в них усіх учасників. Слід послідовно реалізовувати заходи, спрямовані на те, щоб система підготовки суддівських кадрів відповідала світовим та європейським стандартам.

Одним із головних питань у сфері кадрового забезпечення адміністративної юстиції в Україні є порядок призначення на посаду адміністративного судді відповідно до встановлених правових норм. Залежно від того, наскільки цей процес є прозорим та неупередженим, залежить якість виконання покладених на адміністративні суди обов'язків. Тому важливого значення набуває оптимальний шлях вирішення проблемних питань забезпечення судів професійними кадрами у відповідності до чинного законодавства. Кадрове забезпечення, як наголошує І. Марочкін, полягає у доборі суддівських кадрів та являє собою сукупність процедур з добору кандидатів на посаду судді на підставі аналізу й оцінки його професійних, особистісних якостей, ступеня їх відповідності вимогам, встановленим законом і його правовими нормами, і вибір найбільш підготовлених кандидатів для виконання посадових обов'язків [9, с. 137].

Для формування суддівського корпусу з числа осіб, які мали вищу юридичну освіту, рішеннями Президента України в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого відкрився спеціальний факультет, який почав діяти з 01 вересня 1999 р. Було також передбачено утворення Української академії суддів при Міністерстві юстиції України. Крім підготовки кадрів, тут мали проводитись наукові дослідження з актуальних питань удосконалення правових засад організації та діяльності судів, вивчення світового досвіду, встановлення зв'язків із судами інших держав.

Із набранням чинності Закону “Про судоустрій і статус суддів ” у 2010 році кардинально змінилися роль та статус адміністративних судів. З огляду на ці зміни, для успішного вирішення питань кадрового забезпечення діяльності адміністративних судів постала необхідність надання методичної допомоги з боку Вищого адміністративного суду України [10]. Назріла необхідність у проведенні виробничих навчань та навчальних семінарів із метою обговорення усіх аспектів функціонування цих судів, формування у них спеціальних вимог стосовно знання публічного права, його правових норм, практичного досвіду у сфері адміністративного права тощо [11].

1 липня 2011 року вступив у дію Закон України “Про засади запобігання та протидії корупції”. У зв'язку з цим територіальним управлінням державної судової адміністрації у Волинській області 5 липня 2011 р. було проведено розширене позапланове виробниче навчання на тему: “Обговорення основних положень Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”. Для участі в навчанні були запрошені керівники апаратів та заступники керівників апаратів апеляційного суду Волинської області, Волинського окружного адміністративного суду, місцевих загальних судів Волинської області. У навчанні взяли участь 42 учасники.

На виконання рішення Ради суддів адміністративних судів України № 167 від 12 вересня 2011 р. в приміщенні територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області було проведено одноденний навчальний семінар з питань ведення діловодства та судової статистики для працівників апарату Одеського апеляційного адміністративного суду. А з 31 жовтня по 11 листопада 2011 р. проводилось вивчення організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву Волинського, Івано-Франківського та Тернопільського окружних адміністративних судів.

5-6 лютого, а також 2 квітня 2013 р. в рамках Проекту Twinning “Підвищення ефективності та якості управління адміністративних судів в Україні” спільно з міжнародними експертами та представниками Вищого адміністративного суду України був проведений круглий стіл, присвячений обговоренню питань визначення, оцінки і розподілу навантаження між суддями на основі чинних правових норм.

Мета проведення вищезгаданих семінарів-тренінгів полягала у забезпеченні єдиного підходу до вирішення однорідних правових питань в діяльності апаратів судів, об'єднання поглядів, навиків та набутого досвіду їх учасників в реалізації завдань адміністративно-правового судочинства [13]. Завданням організації таких семінарів було визначено наступне напрацювання єдиного уніфікованого підходу до застосування законодавства; визначення проблемних аспектів організації роботи апарату як кожного суду зокрема, так і загалом; узагальнення отриманих результатів; розробка спільно з представниками апаратів судів рекомендацій щодо можливих шляхів удосконалення роботи апаратів судів та приведення їх до єдиної моделі з точки зору організаційної форми діяльності.

Формат таких заходів, без сумніву, буде сприяти визначенню єдиного вірного шляху використання правових норм для вирішення питань кадрового забезпечення адміністративних судів. Але слід наголосити, що ефективність проведення семінарів- тренінгів значною мірою буде залежати, насамперед, від належної та ретельної підготовки до кожного із запланованих заходів, зацікавленості в них доповідачів та всіх учасників семінарів. Крім цього, повністю зосередитись на цьому нам заважають наявні проблеми. Найбільш критична проблема – це фінансування таких заходів. Тому, на нашу думку, важливо виділити окремим рядком як у бюджеті держави, так і в бюджетах судових організацій витрати на підвищення фахового рівня працівників суду.

У 2015 р. національна школа суддів України розробила програму спеціальної підготовки кандидатів на посаду суддів. Вона була підготовлена з метою вдосконалення системи спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді відповідно до національних та міжнародних стандартів суддівської освіти, положень Закону України “Про судоустрій і статус суддів” (у редакції Закону України від 12 лютого 2015 р. № 192-УШ “Про забезпечення права на справедливий суд”). При підготовці Програми було враховано досвід, набутий Національною школою суддів України під час проведення спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді у 2013 р., та демократичних країн у підготовці професійних суддів.

З метою проведення більш якісної, висококваліфікованої підготовки працівників апаратів судів у березні 2015 р. в Національній школі суддів України був утворений новий відділ – відділ підготовки працівників апаратів судів, основним завданням якого стало проведення підготовки працівників апаратів судів та підвищення їхньої кваліфікації на основі діючих правових норм адміністративного судочинства.

Крім навчальних заходів, у центрі підготовки у м. Києві, відділом було організовано та уперше проведено на базі Вінницького апеляційного адміністративного суду виїзний одноденний тематичний семінар, у якому взяв участь 71 працівник апарату суду. Уперше було організовано та проведено відеоконференцію щодо застосування правових норм у процесі ведення статистичної роботи в судах для спеціалістів апаратів судів у межах підготовки, яку проводило Харківське регіональне відділення.

Проведений аналіз діяльності адміністративних судів засвідчив, що, на жаль, облік кадрів у них відбувався не на належному рівні, з порушенням вимог, визначених в правових нормах адміністративного судочинства. Тому Вища кваліфікаційна комісія суддів для врегулювання цього питання звернулася до Ради суддів України, яка відреагувала досить оперативно. Своім рішенням від 11 лютого 2013 р. вона доручила головам судів надавати вичерпну інформацію про заповненість адміністративних посад. У подальшому така інформація надходила щомісячно.

Серед невідкладних кадрових проблем адміністративних судів особливу увагу потрібно приділити питанням спеціалізації професійної підготовки суддів шляхом поглибленої перевірки їх професійних якостей, знання правових норм судочинства. Важливою умовою для цього постає запровадження механізму оцінювання професійності суддів, який диктує необхідність запровадження чітких критеріїв оцінювання їх діяльності. З метою запровадження системи оцінювання професійної діяльності суддів і особистих якостей, їх професійної підготовки, умінь та навичок як кандидатів на посаду судді, на думку Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, доцільним булонаступне:

- запровадити належний кваліфікаційний іспит для суддів, які подали документи щодо призначення на посаду судді безстроково;

- кваліфікаційний іспит проводити раз на чотири роки щодо суддів, які призначені безстроково;
- вимогу щодо набуття статусу судді запровадити після проходження навчання у Національній школі суддів України;
- процедуру із проведення кваліфікаційного іспиту закріпити нормативно-правовим актом, який повинна затвердити Вища кваліфікаційна комісія суддів України, критерії оцінювання суддів визначити у Законі України “Про судоустрій і статус суддів” [13].

Поряд з тим, правові норми адміністративного судочинства вимагають щоб процес формування кадрового резерву для адміністративних судів передбачав визначення потенційних кандидатів, здатних обіймати вакантні посади; забезпечення необхідної професійної підготовки резервіста до зайняття вказаної посади; забезпечення необхідних умов для підготовки до зайняття такої посади; вивчення та оцінка осіб, які перебувають у кадровому резерві.

Зміст процедури підбору кадрів становлять аналіз та оцінка особистісних якостей претендента, а також формулювання висновку про ступінь його відповідності вимогам конкретної посади. Сутність процедури підбору кадрів кандидатів на посаду судді адміністративного суду, відповідно до вимог правових норм адміністративного судочинства, має полягати в доборі осіб, найбільш придатних до здійснення функцій судової влади у сфері публічно-правових відносин [14]. Але, на жаль, порядок добору суддівських кадрів у вітчизняному правосудді відбувається досить негативно, з порушенням засад правового судочинства. Зокрема, при єдиному статусі судді добір кадрів у суди різних видів здійснювався за різними підходами і критеріями. До того ж, цей процес був значною мірою заполітизованим. Деколи фактично рішення про зарахування до кадрового резерву нерідко приймалися одноосібно головою ВАСУ, а не кваліфікаційною комісією на підставі кваліфікаційного іспиту [15]. А це суперечило закону його правовим нормам. Тому вдосконалення роботи з суддівським резервом потребує розробки і прийняття Положення про роботу з кадровим резервом в органах адміністративного суддівства, в якому слід закріпити мету і принципи його формування, структуру цієї діяльності та форми її здійснення.

Зазначимо, що порядок призначення на посаду адміністративного судді є одним з головних питань щодо норм правового забезпечення кадрами для адміністративної юстиції України. Саме від того, наскільки цей процес буде прозорим та неупередженим, залежить якість виконання покладених на адміністративні суди обов'язків. Тому, як справедливо наголошує І. Мирончук [16], необхідно поступово підвищувати вимоги до освіти суддів адміністративних судів; відкрити вищий навчальний заклад, до викладання у якому важливо залучати практичних суддів та представників різних органів публічного управління; у правових нормах адміністративного судочинства слід закріпити вимогу про обов'язкову наявність досвіду роботи в органах публічного управління; обов'язково проводити періодичне проходження стажування суддів в органах публічного управління відповідних рівнів перед призначенням їх на посади та під час служби; поступове підвищення суддів у посаді важливо закріпити шляхом чіткої регламентації терміну перебування на попередній посаді; передбачити, що обов'язкове складання кваліфікаційних іспитів кандидатом на посаду адміністративного судді, мають включати перевірку рівня знань як у юридичній сфері, так і у всіх інших галузях, на які поширюється юрисдикція адміністративного суду.

Процедура добору і призначення професійних суддів має стати більш відкритою. Необхідно усунути залежність проходження шляху від кандидата до судді від думки окремих посадових осіб виконавчої та судової влади, які залучені на певних етапах до процесу добору суддів. Призначення на посаду судді, а також обрання суддів на іншу, зокрема вищу посаду, має відбуватися на конкурсних засадах, згідно з вимогами норм правового судочинства. Відомості про наявність вакантних посад та про час і місце проведення конкурсу мають бути відкритими [17, с. 17].

Важливою умовою якісного вирішення проблеми кадрового забезпечення діяльності адміністративних судів, відповідно до чинних правових норм, є формування у них професійної етики. 24 жовтня 2003 р. з цією метою на V з'їзді суддів України був затверджений Кодекс професійної етики судді, який став першим в Україні зводом етичних правил поведінки, яких судді мали дотримуватися у своїй професійній діяльності та приватному житті [18].

Але за час його застосування були виявлені положення, які потребували їх коригування, окрім цього, зазнала значних змін законодавча база правосуддя. Було зрозуміло, що Кодекс, за яким жила судова спільнота, суперечить положенням Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, а також не зовсім враховує вимоги документів Ради Європи про стандарти суддівської поведінки (2006 р.). Таким чином, це зумовило необхідність удосконалення й розвитку положень про суддівську етику. З метою вирішення цих ключових питань у вересні 2010 р. з'їзд суддів України доручив Раді суддів України підготувати пропозиції змін та доповнень до Кодексу, щоб створити сучасний та стабільний інструмент, який би чітко формулював правила й регулював професійну суддівську поведінку.

Велике значення у процесі кадрового забезпечення адміністративних судів на основі правових норм адміністративного судочинства має з'ясування особистих і моральних якостей кандидата, його внутрішнє переконання не лише у процесі організації кваліфікаційного іспиту, а протягом усього часу проведення добору [19].

Саме система добору суддів, престижність і авторитетність посади судді мають забезпечувати формування морально-ділових якостей висококваліфікованого судді. Значну допомогу при визначенні морально-ділових якостей претендентів, на нашу думку, мають надати ті, хто безпосередньо працює суддями. Вони добре знають юридичне середовище безпосередньо на місцях, знають кандидатів, які беруть участь у доборі, а тому їхня допомога була б просто неоціненною.

23 березня 2012 р. на засіданні Ради суддів України робочий проект Кодексу було схвалено та направлено в усі суди України для обговорення на зборах суддів. XI з'їзд суддів України 22 лютого 2013 р. затвердив нову редакцію Кодексу суддівської етики [12, с. 4]. Кодекс суддівської етики передбачає створення комісії етики суддів. Ця комісія повинна буде контролювати виконання Кодексу. До її обов'язків має належати попередня експертна оцінка дотримання суддями норм і принципів суспільної моралі та професійних етичних стандартів.

Таким чином, сьогодні вкрай важливо сформувати корпус суддів нового типу, суддів, орієнтованих на європейські стандарти і цінності правових норм, які відмінно володіють правозахисним інструментарієм адміністративного судочинства.

2 червня 2016 р. Верховна Рада України прийняла нову редакцію Закону про судоустрій і статус суддів, який до парламенту вніс Президент П. Порошенко. Прийнятий документ, який був розроблений у розвиток конституційних норм, передбачає впровадження належних механізмів кадрового оновлення суддівського корпусу. Він буде сприяти вирішенню проблемних питань кадрового забезпечення судів і створить передумови для забезпечення належного рівня матеріального забезпечення працівників судової гілки. Також було прийнято Закон “Про внесення змін до Конституції України в частині правосуддя” № 3524. Без сумніву, ці рішення значною мірою будуть сприяти удосконаленню процесу кадрового забезпечення судів України.

Проведений аналіз свідчить, що сьогодні, як ніколи, потрібні чіткі, усвідомлені, сплановані та скоординовані заходи, зорієнтовані на зміцнення судової системи України, підвищення її авторитету шляхом удосконалення кадрової політики у цій сфері. Цьому, без сумніву, має сприяти створення належної нормативної бази для реалізації основних процедур та методів добору, розстановки й оцінки суддівських кадрів.

Необхідно розробити й запровадити з допомогою внесення змін до правових норм чинного законодавства вимоги чіткого контролю щодо реалізації процесу формування кадрового забезпечення адміністративних судів. Судді на адміністративні посади повинні призначатися на визначений законом термін, але не більше, ніж на два терміни підряд. Також потрібно враховувати як кількісну, так і якісну характеристики юридичного стажу претендента. Слід запровадити поглиблену перевірку професійних якостей осіб, яких планується перевести до адміністративних судів з інших судів, удосконалити підвищення їх професійно-освітнього рівня від рівня спеціаліста до магістра.

Встановлено, що серед невідкладних кадрових проблем адміністративних судів особливу увагу потрібно приділити питанням спеціалізації професійної підготовки суддів шляхом поглибленої перевірки їх професійних якостей. Будь-яка процедура підбору суддів повинна гарантувати від призначення судді з неправомірних мотивів. Звідси очевидно, що система підготовки суддівських кадрів повинна відповідати світовим та європейським стандартам. Відсутність вищезазначених інструментів є однією з вагомих причин низького рівня ефективності діяльності судів.

Висновки

Результати проведеного дослідження доводять, що:

1) одним із базових елементів забезпечення належного та неупередженого розгляду справи в судах будь-якої юрисдикції є правові норми їх кадрового забезпечення. Підвищення вимог до кваліфікації суддів та зміна підходів до формування її суддівського кадрового складу на основі удосконалених правових норм адміністративного судочинства значною мірою зможуть визначати ефективність діяльності адміністративних судів.

2) система управління кадровою політикою та ефективністю роботи адміністративних судів має базуватися на об'єктивних, якісних та кількісних показниках. Робота з удосконалення правил та порядку призначень, переведень на інші посади (до інших судів) та призначень на вищі посади повинна здійснюватись на основі виваженої кадрової політики та удосконалених методик, розроблення пропозицій щодо відповідних змін до законодавства та врегульованих ним правових норм адміністративного судочинства.

Список використаних джерел

1. *ёКомаров В.В. Сучасні аспекти модернізації вищої юридичної освіти / В.В. Комаров // Право України. – 2009. – № 1. – С. 9-15.*
2. *Вісник Державної судової адміністрації України. – 2012. – № 1 (22). – 68 с.*
3. *Ненько Ю. Творча самореалізація особистості як наукова проблема [Електронний ресурс] / Юлія Ненько. – Режим доступу: www/lessons.com.ua/tvorcha-samorealizaciya-osobistosti-yak-naukova-problema.*

4. *Юридична психологія.* / за ред. Л.І. Казміренко, Є.М. Моїсєєва. – К. КНТ.– 2008. – 152 с.
5. *Ворожейкіна О.М. 100 цікавих ідей для проведення уроку* / Ворожейкіна О.М. – Х.: Основа, 2011. – 287 с.
6. *Гусєв В.О. Державна інноваційна політика: методологія формування та впровадження* : монографія / В.О. Гусєв. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 624 с.
7. *Закалюк А.П. Проблема запровадження визначення професійної відповідності кандидата на посаду судді методами професійного відбору* / А.П. Закалюк // Академія суддів України: погляд у майбутнє. Матеріали міжнародної конференції, м. Київ, 19-20 квітня 2006 року. – С. 41-46.
8. *Бабяк Н.В. Роль навчальної практики в процесі професійної підготовки студентів для роботи в судівській системі України* / Н.В. Бабяк // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції: Сучасна наука: теорія і практика. М. Київ, 24-25 червня 2016 р. – С.3-7.
9. *Марочкін І.Є. Організація судових та правоохоронних органів: Підруч. для студ. юрид. Спеціальностей вищих навч. закладів* / За ред. І.Є. Марочкіна, Н.В. Сибільової. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2007. – 528 с.
10. *Смокович М. Надання методичної допомоги судам нижчого рівня як основна складова діяльності Вищого адміністративного суду України* / М. Смокович// Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2011. – № 1. – С. 103-108.
11. *Кузнецова Н. До питання про підвищення професійної підготовки суддівських кадрів* / Н. Кузнецова // Право України. – 2010. – № 5. – С. 24-31.
12. *Вісник Державної судової адміністрації України – 2013. – № 1 (26).– 95 с.*
13. *Винокурова І. Проблеми кадрового забезпечення адміністративних судів* / І. Винокурова // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2009. – № 4. – С. 78–83.
14. *Панасюк В.В. Нові підходи у доборі суддів та їх відповідальності* / В.В. Панасюк // Бюлетень Міністерства юстиції України . – 2010 . – № 12. – С. 23-30.
15. *Примаченко О. Адміністративні суди України. Підсумки і наслідки роботи* / Примаченко О. // Дзеркало тижня – 2009 – 20 квітня.
16. *Мирончук І.В. Основні напрями кадрового реформування адміністративних судів* / І.В. Мирончук // Право і суспільство. – 2007. – № 3.– С. 93-101.
17. *Концепція розвитку правосуддя в Україні (проект) [Електронний ресурс].* –К.: Центр політико-правових реформ, 2005. – 30 с. – Режим доступу: www.pravo.org.ua.
18. *Кодекс професійної етики суддів.* – К.: Рада суддів України, 2003. – 19 с.
19. *Коломоєць Т.О. Внутрішнє переконання судді в адміністративному процесі: теоретико-правовий та праксеологічний аспект формування: монографія* / Коломоєць Т.О., Немченко В. О.; Запоріж. нац. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2013. – 179 с.